

DA RESPONSABILIDADE PENAL ATRELADA AO *CRIMINAL COMPLIANCE* "INTELIGENTE": A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RESPONSABILIDADE PENAL INDIVIDUAL POR CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS

*FROM CRIMINAL LIABILITY TO "INTELLIGENT"
CRIMINAL COMPLIANCE: THE INFLUENCE OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INDIVIDUAL
CRIMINAL LIABILITY FOR IMPROPER OMISSIONS*

JULIA WERLANG COLOMBO¹

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. PUCRS, Brasil.
juliawcolombo@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15928589].

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O presente artigo discute a possível responsabilidade penal decorrente de decisão espontânea e imprevisível de um sistema de *criminal compliance* inteligente. Sabe-se que os programas de *compliance* enfrentam um volume cada vez maior de informações e dados a serem

ABSTRACT: This article discusses the possible criminal liability arising from a spontaneous and unpredictable decision by an intelligent criminal compliance system. Compliance programs are known to face an ever-increasing volume of information and data to be processed. In this

-
1. Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2024). Especialista em *Compliance* pela Universidade de Coimbra/IBCCRIM (2023). Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (2022). Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2019). Advogada.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/8201154000456671>].

ORCID ID: [<https://orcid.org/0009-0000-6445-646X>].

E-mail: juliawcolombo@gmail.com

processados. Nesse contexto, a introdução de um sistema de *criminal compliance* inteligente pode maximizar as atividades de um programa de *compliance* ao facilitar a avaliação de um volume extenso de dados e permitir, com isso, atividades de detecção de padrões de comportamento suspeito. No entanto, a sua utilização não está desatrelada de possíveis "falhas", as quais podem, em determinadas situações, permitir a perpetração de um ilícito penal. Diante desse cenário, utilizando-se de um método dedutivo, por meio de revisão doutrinária, quer-se esclarecer como se daria a responsabilidade penal dos garantes de uma empresa, na hipótese de um algoritmo de *criminal compliance* permitir a ocorrência de um crime. Ao final, pretende-se mostrar que, apesar dos recentes avanços quanto ao tema, ainda se permanece em um vazio normativo, o qual não pode ser dirimido como mera consequência da "sociedade de risco".

PALAVRAS-CHAVE: *Criminal compliance* – Inteligência artificial – *Machine learning* – Responsabilidade penal – Omissão imprópria.

context, the introduction of an intelligent criminal compliance system can maximize the activities of a compliance program by facilitating the evaluation of an extensive volume of data and thereby enabling activities to detect patterns of suspicious behavior. However, its use is not without its potential "flaws", which can, in certain situations, allow a criminal offense to be perpetrated. Against this backdrop, using a deductive method and a review of the literature, the aim is to clarify how the criminal liability of a company's guarantors would arise if a criminal compliance algorithm allowed a crime to occur. In the end, the aim is to show that, despite recent advances on the subject, there is still a regulatory vacuum, which cannot be resolved as a mere consequence of the "risk society".

KEYWORDS: Criminal compliance – Artificial intelligence – Machine learning – Criminal liability – Improper omission.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Do *criminal compliance* "inteligente": a inteligência artificial aplicada ao *compliance*. 2.1. Do conceito de inteligência artificial: uma noção introdutória. 2.2. Da aplicação da inteligência artificial aos pilares de um programa de *criminal compliance*. 3. Da responsabilidade penal atrelada ao *criminal compliance* "inteligente": a inteligência artificial e a responsabilidade penal por omissão imprópria. 3.1. Da responsabilidade penal individual por omissão imprópria associada aos programas de *compliance*. 3.1.1. Da responsabilidade penal por omissão: uma breve exposição sobre os crimes omissivos impróprios. 3.1.2. Da responsabilidade penal individual associada aos programas de *compliance*. 3.2. Da responsabilidade penal do sistema inteligente atrelado ao programa de *compliance*. 3.2.1. Da teoria disruptiva: o algoritmo como titular do dever de garante. 3.2.2. Da teoria clássica: a responsabilidade penal dos garantes atrelados ao *criminal compliance* inteligente. 3.2.3. Das soluções alternativas: uma nova abordagem para um problema emergente. 4. Conclusão. 5. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O avanço exponencial da inteligência artificial em todos os âmbitos da sociedade projeta, para além de um futuro tecnológico, a iminente necessidade de se estabelecer uma regulação dessas tecnologias. A introdução da inteligência artificial